

2
0
2
5

№ 1

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy,
innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid
ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
117 sahifa, yanvar, 2025-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Muhandislik va Iqtisodiyot

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Milliy iqtisodiyotni rivojlantirishda xorijiy investitsiyalarni jalb etishning mazmun-mohiyati va nazariy asoslari.....	16
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li	
Muqobil energiyalarni tadqiq etish ilmiy – amaliy markazi.....	22
Mingyosharov Shahboz Sadillo o'g'li, Eshqulov Muhridin Urozboy o'g'li	
Ishlab chiqarish hisobining ayrim masalalari	28
Sidikov Nizomiddin G'ulomovich	
Совершенствование практики кредитования субъектов предпринимательства коммерческими банками.....	31
Джаббаров Алишер Кайимович	
Получение новых свойств соусов-паст за счёт добавления муки пророщенной крупы маш (vigna radiata)	37
Эрматов Отабек Сайитович, Холдоров Баходир Баратович, Додаев Кучкор Одилевич	
Ta'lim xizmatlari bozorida innovatsion marketing strategiyalardan foydalanish	41
Shahobiddinova Malohat Zaynilobiddin qizi	
Transport vositalari sanoatini texnik transformatsiyalashda venchur iqtisodiyoti masalalari.....	47
Siddiqjanov Samandar Sohibjon o'g'li	
Исследование основные характеристики алюмосодержащие коагулянтов.....	53
Махмудов Мухтор Жамолович, Ҳайдаров Бекзоджон Абдумалик ўғли	
Kompressor stansiyalarda gaz haydash agregatlarining ishini optimallashtirish.....	62
Umarov Alixan Axmadovich	
Исследования условия процесса получения дорожных битумов на основе нефтяного сырья.....	75
Хужакулов Азиз Файзуллаевич, Абдуллаева Шохиста Шухратовна	
O'zbekistonda turistlarga ovqatlanish xizmatlarini ko'rsatishni rivojlantirishning boshqaruv mexanizmini takomillashtirish	81
Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna	
Tijorat banklari tizimi barqarorligining nazariy asoslari.....	85
N.Q.Xolov	
G'o'zaning yangi tizmalarini tola sifati ko'rsatkichlari bo'yicha baholash	90
Boltaboev Xusniddin Abdig'anievich	
Sug'oriladigan tomorqa xo'jaligida yerdan foydalanishning xorij tajribalari.....	94
Haydarov Zafar Qahramonovich	
Энергоэффективность промышленности в современных условиях: концептуализация понятия и эмпирический анализ	99
Хамдамова Гавхар Абсаматовна	
Milliy korporativ boshqaruv tizimini xalqaro standartlar va zamonaviy ilg'or amaliyot asosida rivojlantirish.....	106
Ergashev Axmadjon Maxmudjon o'g'li, Mirobidov Mirzohid Yaxyoyevich	
Axborotlarni uzatishda tarmoqqa bo'ladigan tahdidlar.....	111
Sayidov Nozimjon Abdulnosirovich, Burhanova Zulhumor Odiljon qizi	

AXBOROTLARNI UZATISHDA TARMOQGA BO'LADIGAN TAHDIDLAR

Sayidov Nozimjon Abdunosirovich

Namangan muhandislik-texnologiya instituti,
PhD, katta o'qituvchi
ORCID: 0000-0001-9382-8779

Burhanova Zulhumor Odiljon qizi

Namangan muhandislik-texnologiya instituti,
2-bosqich talabasi

Annotatsiya: Ma'lumot uzatishda tarmoqqa bo'ladigan tahdidlar, axborot xavfsizligi nuqtayi nazaridan jiddiy muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Ushbu maqolada, tarmoqlar orqali uzatiladigan ma'lumotlarning turli xil xavf-xatarlar va tahdidlarga duch kelishi mumkinligi haqida so'z yuritiladi. Xususan, tarmoq orqali ma'lumotlarni ushlab qolish, buzish yoki o'zgartirish kabi tahdidlar tarmoq xavfsizligi uchun muhim xavflarni yuzaga keltiradi. Bunday tahdidlarga qarshi samarali himoya usullari, shu jumladan shifrlash, autentifikatsiya, va xavfsiz tarmoq protokollari haqida batafsil ma'lumot beriladi.

Kalit so'zlar: ma'lumot uzatish, tarmoq xavfsizligi, axborot xavfsizligi, tahdidlar, shifrlash, autentifikatsiya, xavfsiz tarmoq protokollari, tarmoq hujumlari, buzilish va o'zgartirish, tarmoq himoyasi.

Abstract: Threats to the network during data transmission can cause serious problems from the point of view of information security. This article discusses the various risks and threats that data transmitted over networks can face. In particular, threats such as interception, corruption or modification of data over the network pose significant risks to network security. Effective defenses against such threats are detailed, including encryption, authentication, and secure network protocols.

Keywords: data transmission, network security, information security, threats, encryption, authentication, secure network protocols, network attacks, hacking and modification, network protection.

Аннотация: Угрозы сети при передаче данных могут вызвать серьезные проблемы с точки зрения информационной безопасности. В этой статье рассматриваются различные риски и угрозы, с которыми могут столкнуться данные, передаваемые по сетям. В частности, такие угрозы, как перехват, повреждение или изменение данных в сети, создают значительные риски для сетевой безопасности. Подробно описаны эффективные средства защиты от таких угроз, включая шифрование, аутентификацию и безопасные сетевые протоколы.

Ключевые слова: передача данных, сетевая безопасность, информационная безопасность, угрозы, шифрование, аутентификация, безопасные сетевые протоколы, сетевые атаки, взлом и модификация, защита сети.

KIRISH

Ma'lumki, axborot texnologiyalari sohasining jadal rivojlanishi va tarmoqlarning kengayishi bilan axborotlarni uzatish jarayonida yuzaga keladigan xavf-xatarlar ham oshib bormoqda. Tarmoqlar orqali axborotlarni uzatish nafaqat korxonalar va tashkilotlar, balki shaxsiy foydalanuvchilar uchun ham muhim ahamiyatga ega. Shuning uchun, tarmoq xavfsizligini ta'minlash dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

Tarmoq xavfsizligiga tahdidlar turli shakllarda namoyon bo'lishi mumkin: ma'lumotlarni o'g'irlash, tarmoq faoliyatini buzish, zararli dasturlarni tarqatish va boshqalar. Ushbu tahdidlarning oldini olish va ularni minimallashtirish uchun zamonaviy xavfsizlik choralari va texnologiyalaridan foydalanish talab etiladi. Bu bo'limda axborotlarni uzatishda tarmoqqa bo'ladigan tahdidlar haqida umumiy ma'lumot beriladi va asosiy xavf turlariga to'xtalib o'tiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Ma'lumot uzatish va tarmoqlar xavfsizligiga bo'lgan tahdidlar so'nggi yillarda ko'pchilikni tashvishga solib kelmoqda. Quyida mashhur hujumlar, ular amalga oshirilgan vaqt, kim tomonidan tashkil etilgani va keltirilgan zararlar haqida ma'lumot berilgan:

WannaCry Ransomware Hujumi (2017-yil)

- Kim tomonidan: Aniq bir kiberjinoyatchilar guruhi aniqlanmagan, ammo AQSh hukumati Shimoliy Koreyaning Lazarus guruhi javobgar deb hisoblaydi.

- Qanday amalga oshirilgan: WannaCry zararli dasturi tarmoqqa kirib, tizimlardagi ma'lumotlarni shifrlab qo'ygan. Ma'lumotlarni qayta tiklash uchun foydalanuvchilardan to'lov talab qilingan.

- Zarar: 150 mamlakatdagi 200,000 dan ortiq tizimga zarar yetkazilgan. Tashkilotlar va kompaniyalarga 4 milliard dollardan ortiq moliyaviy zarar yetkazilgan.

- Sabab: Tizimlarni muntazam yangilamaslik va xavfsizlik teshiklari.

Yahoo Ma'lumotlarining O'g'irlanishi (2013-2014-yillar)

- Kim tomonidan: Hujumlar Rossiya bilan bog'liq xakerlar tomonidan amalga oshirilgan.

- Qanday amalga oshirilgan: Yahoo tizimlariga kirib, 3 milliard foydalanuvchining hisob ma'lumotlari (e-mail login va parollar) o'g'irlangan.

- Zarar: Yahoo obro'siga katta zarar yetdi va kompaniya sotilishi jarayonida qiymati 350 million dollarga pasaytirildi.

- Sabab: Zaif xavfsizlik mexanizmlaridan foydalanish.

Equifax Ma'lumotlarining O'g'irlanishi (2017-yil)

- Kim tomonidan: Aniq bo'lmagan, ammo hujumchilar ma'lumotlar xavfsizligi zaif joylaridan foydalangan.

- Qanday amalga oshirilgan: AQShdagi kredit agentligi Equifax tizimlaridan 147 milliondan ortiq odamning shaxsiy va moliyaviy ma'lumotlari o'g'irlangan.

- Zarar: Equifax 700 million dollarlik jarimaga tortildi va mijozlar ishonchini yo'qotdi.

- Sabab: Xavfsizlik yangilanishlarini o'z vaqtida o'rnatmaslik.

Solar Winds hujumi (2020-yil)

- Kim tomonidan: Aksariyat ekspertlar bu hujum Rossiya davlatining Nodir chaqmoq guruhiga (APT29) bog'liq deb hisoblashadi.

- Qanday amalga oshirilgan: SolarWinds dasturiy ta'minotiga zararli kod joylashtirilib, AQSh hukumati va boshqa tashkilotlarning tizimlariga kirish imkoniyati yaratilgan.

- Zarar: 18,000 tashkilotga zarar yetkazilgan, shu jumladan AQSh hukumati agentliklari va yirik kompaniyalar.

- Sabab: Dasturiy ta'minot ta'minot zanjiridagi xavfsizlik zaifliklari.

Target chakana savdo tarmog'iga hujum (2013-yil)

- Kim tomonidan: Ukraina va Rossiya bilan bog'liq xakerlar.

- Qanday amalga oshirilgan: Target chakana savdo tarmog'ining to'lov tizimlariga zararli dastur joylashtirilib, 40 milliondan ortiq kredit va debit kartalari ma'lumotlari o'g'irlangan.

- Zarar: Target kompaniyasi 162 million dollarlik moliyaviy yo'qotishga uchradi va mijozlar ishonchini yo'qotdi.

- Sabab: Zaif to'lov tizimlari va monitoringning yetarli darajada emasligi.

Stuxnet Hujumi (2009-2010-yillar)

- Kim tomonidan: AQSh va Isroil hukumati tomonidan amalga oshirilgan deb taxmin qilinadi.

- Qanday amalga oshirilgan: Stuxnet zararli dasturi Eronning yadroviy markazlarini izdan chiqarish uchun ishlatilgan. Zararli dastur yadroviy markazlardagi sentrifugalarni nosoz holga keltirgan.

- Zarar: Eronning yadroviy dasturi bir necha yilga kechiktirilgan.

- Sabab: Maxfiy tizimlarga kiberxavfsizlik choralarining yetarli emasligi.

Colonial Pipeline Hujumi (2021-yil)

- Kim tomonidan: DarkSide nomli xakerlar guruhi.

- Qanday amalga oshirilgan: Ransomware hujumi orqali kompaniya tizimlarini shifrlab, ulardan katta to'lov talab qilingan.

- Zarar: AQShning sharqiy sohilida yoqilg'i ta'minotida muammo yuzaga kelgan va kompaniya 4.4 million dollar to'lov to'lashga majbur bo'lgan.

- Sabab: Xodimlar tomonidan zaif parol va monitoringning yetarli emasligi.

Uber ma'lumotlarining o'g'irlanishi (2016-yil)

- Kim tomonidan: Mustaqil xakerlar guruhi.

- Qanday amalga oshirilgan: Uberning Amazon Web Services hisob ma'lumotlari o'g'irlanib, 57 milliondan ortiq foydalanuvchi va haydovchilarning ma'lumotlari oshkor bo'lgan.

- Zarar: Uber kompaniyasi 148 million dollarlik jarima to'lashga majbur bo'lgan.

- Sabab: Zaif xavfsizlik siyosati.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Hozirgi kunda ma'lumot almashinuvi va ulkan tarmoqlar orqali axborot uzatish jarayoni inson hayotining ajralmas qismiga aylangan. Biroq, ushbu jarayon xavfsizligi turli xil tahdidlar ostida bo'lishi mumkin. Ushbu maqolada ma'lumot uzatishda tarmoqqa bo'ladigan asosiy tahdidlar, ularning oqibatlar va ularga qarshi kurashish usullari haqida batafsil so'z yuritamiz.

1. Tarmoqqa ruxsatsiz kirish (Unauthorized Access)
2. DDoS hujumlar (Distributed Denial of Service)
3. Fishing (Phishing)
4. Zararli dasturlar (Malware)
5. Ma'lumotlarni o'g'irlash (Data Breach)
6. Tarmoq ichida josuslik (Sniffing)
7. Insayder xavfi (Insider Threat)
8. Sosial muhandislik (Social Engineering)

TAHLIL VA NATIJALAR

Bu tahdid turli tarmoq foydalanuvchilarining login va parollarini qo'lga kiritish orqali amalga oshiriladi. Hujumchilar olingan ma'lumotdan turli yo'llar bilan foydalanishi mumkin: maxfiy ma'lumotlarni o'g'irlash, tizimni izdan chiqarish yoki zararli dasturlarni joylashtirish (1-4 rasmlar).

1-rasm. Axborot tizimida sodir bo'ladigan tahdidlar va ularni oldini olish usullari.

DDoS hujumlar orqali hujumchilar tarmoqni haddan tashqari ko'p so'rovlar bilan to'ldirishadi, bu esa tarmoq resurslarining ortiqcha yuklanishi va xizmat ko'rsatishning to'xtashiga olib keladi.

Fishing hujumlarida foydalanuvchilarga soxta elektron pochta xabarlar yoki veb-saytlar orqali ma'lumotlar (login, parol, bank kartasi ma'lumotlari) o'g'irlanadi.

Zararli dasturlar tarmoqqa kirib, ma'lumotlarni buzish, o'g'irlash yoki tarmoq tizimlarini ishdan chiqarishi mumkin. Ular viruslar, troyan dasturlari yoki ransomware ko'rinishida bo'lishi mumkin.

Oqibatlar:

- - Tizim ishlashida muammolar.
- - Muhim ma'lumotlarning yo'qotilishi.
- - Foydalanuvchilarga zarar yetkazilishi.

Himoya usullari:

- - Antivirus dasturlarni o'rnatish va ularni muntazam yangilab borish.
- - Tarmoq foydalanuvchilarining ilovalarni faqat ishonchli manbalardan yuklab olishini ta'minlash.
- - Fayllarni tekshirish uchun xavfsizlik siyosatini joriy qilish.

Bu hujum tarmoq orqali uzatilayotgan ma'lumotlarni ushlab qolish va o'g'irlash orqali amalga oshiriladi. Bu turdagi hujumlar odatda ma'lumot uzatilayotgan paytda sifatsiz shifrlashdan foydalanish natijasida sodir bo'ladi.

Oqibatlar:

- Shaxsiy ma'lumotlarning tarqalishi.
- Kompaniya sirlarining oshkor bo'lishi.
- Moliyaviy zararlar.

Himoya usullari:

- Ma'lumotlarni shifrlash algoritmlaridan foydalanish (masalan, AES, RSA).
- VPN (Virtual Private Network) texnologiyalarini qo'llash.
- Sertifikatlar orqali ma'lumotlar uzatilishini himoyalash (HTTPS protokoli).

Hujumchilar tarmoq trafigini kuzatish uchun sniffing vositalaridan foydalanishadi. Bu orqali maxfiy ma'lumotlar, masalan, login va parollar qo'lga kiritilishi mumkin.

Oqibatlar:

- Maxfiy ma'lumotlarning qo'lga kiritilishi.
- Foydalanuvchilar xavfsizligiga zarar.
- Kompaniyaning obro'siga ta'sir.

Himoya usullari:

- Trafikni shifrlash (TLS/SSL protokollaridan foydalanish).
- Tarmoqni virtual segmentlarga bo'lish (VLAN).
- Tarmoq monitoring vositalarini o'rnatish.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Mazkur misollar kiberxavfsizlik tahdidlarining real hayotdagi jiddiy oqibatlarini ko'rsatadi. Ushbu tahdidlarga qarshi kurashish uchun zamonaviy himoya mexanizmlarini joriy etish, xavfsizlik yangilanishlarini o'z vaqtida amalga oshirish va xodimlarni muntazam ravishda o'qitish zarur. Kompaniyalar va davlat tashkilotlari ma'lumotlar xavfsizligini ta'minlashda bir qadam oldinda bo'lishi kerak.

Ma'lumot uzatishda tarmoqqa bo'ladigan tahdidlar zamonaviy raqamli dunyoning ajralmas qismi hisoblanadi. Ushbu tahdidlarga qarshi samarali himoya usullarini qo'llash orqali tarmoq xavfsizligini ta'minlash mumkin. Tizim foydalanuvchilari va tashkilotlar muntazam ravishda xavfsizlik bo'yicha o'qitilib, ilg'or texnologiyalardan foydalanishi kerak. Shuningdek, tarmoq xavfsizligini muntazam ravishda monitoring qilish va yangi himoya choralarini ishlab chiqish dolzarb vazifa hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Таненбаум Е. (А. Таненбаум). Архитектура компьютера. (Structured Computer Organization) Учебник. - М.: Питер. 2007. -844 с.
2. К. Ismanova, U. Isomaddinov, U. Negmatov Kompyuter tizimlari va tarmoqlari. Darslik. T. 2022. -574 с.

3. Смирнова Е.Б., Козик П.В. Технология современных сетей Ethernet. Учеб.пособие. - СПб.: БХВ-Петербург, 2012. -272 с.
4. Musayev M.M. Kompyuter tizimlari va tarmoqlari. O'quv qo'llanma. -T.: Aloqachi. 2013.- 394 b!
5. Musayev M.M., Qaxxorov A.A., Karimov M.M. Kompyuter tarmoqlarini yig'ish. Qayla ishlangan va to'ldirilgan 4-nashri. Toshkent.: "ILM ZIYO". 2014.-192 b.
6. В.Олифер, Н.Олифер. Основы компьютерных сетей. Принципы, технологии, протоколы. 5-е издание. Питер. 2016.

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

